

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ-ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Анарбекова Динара Бердибековна

Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан, Управление организации и проведения процессов переписи, глав спец

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10805502>

Аннотация. Мақолада иқтисодий ривожланиш омили сифатида таълимдаги янгиликлар, масофавий таълимдан фойдаланиш имконияти, шунингдек, таълим тизимида ахборот-коммуникация технологияларининг самарадорлиги муҳокама қилинади. Бу янгиликларнинг барчаси кенг билим, катта ижодий салоҳият, янги таълим моделини ихтиро этиши ва инновация қобилиятига эга бўлган универсал мутахассисларни такомиллаштириши ва ўқитиши учун мўлжалланган.

Калим сўзлар: инновация, масофавий таълим, онлайн таълим, иқтисодиёт, инновацион технологиялар, ахборот-коммуникация технологиялари.

Аннотация. В статье рассматриваются инновации в образовании как фактор экономического развития, возможности использования дистанционного обучения, а также эффективность информационно-коммуникационных технологий в системе образования. Все эти нововведения призваны повысить и обеспечить подготовку специалистов-универсалов, обладающих широким кругозором знаний, большим творческим потенциалом, способных изобретать и внедрять новшества.

Ключевые слова: инновация, дистанционное обучение, онлайн обучение, экономика, инновационные технологии, информационно-коммуникационных технологий.

Abstract. The article considers innovations in education as a factor of economic development, the possibility of using distance learning, as well as the effectiveness of information and communication technologies in the education system. All these innovations are designed to enhance and provide training of universal specialists with a wide range of knowledge, great creative potential, capable of inventing and implementing innovations.

Keywords: innovation, distance learning, online learning, economy, innovative technologies, information and communication technologies.

Сегодня все больше ученых экономистов склоняются к мнению, что основной экономического развития являются инновации, проводимые в различных отраслях, поскольку только они обеспечивают их переход на качественно более высокий уровень. Если рассматривать историю развития человеческого общества, то она представляется в виде лестницы, ведущей вверх, каждая ступень которой – это новый этап, ознаменованный тем или иным крупным новшеством, обусловившим технологический скачок в производстве и экономике в целом. В работах ведущих экономистов второй половины XX века так или иначе упоминаются понятия “инновационная экономика” и “информационное общество”. В узком смысле под инновационной экономикой понимается такой тип экономического развития, при котором все экономические (а также политические и социальные) образовательные секторы страны, их функции и взаимодействие направлены на одну цель – обеспечение роста эффективности и конкурентно способности основных отраслей и секторов экономики путем широкомасштабного внедрения инноваций, в основе которых лежит научное знание, формирующее содержание новшества. В то же время инновационное общество представляет собой общество в котором информация выступает

в роли главного экономического ресурса, выражаясь в форме знаний, опыта и интеллектуального спасобности человека.

В этом случае, формирование информационного общества может стать результатом функционирования инновационной экономики, поскольку последняя создает условия для того чтобы информация в виде знаний становилась товаром в этой свя приведет цитату из работы российского ученого В. В. Иванова, активно занимающегося проблемами инновационной экономики и национальных инновационных систем: “В условиях постидустриального общества, в экономике которого главную роль играет конкретный индивид, понятие инноваций, равна как и инновационной деятельности, должно быть распространено на более широкую область образование, здравоохранение, социальная сфера, культура и т.д. Кроме того, в экономике постидустриального общества знаний есть высший уровень развития инновационной экономики”. Инновационное высшее образование – это фундамент развития экономики, основанной на новых знаниях, инновационной технологии и управлении ими.

Актуальностью инновационного обучения состоит в использовании личностно-ориентированного обучения, а также поиске условий для раскрытия творческого потенциала ученика. Основными целями инновационного обучения являются:

- развитие креативного мышления, интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих способностей учащихся;
- формирование личностных качеств учащихся;
- выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность и переход на уровень продуктивного творчества;
- формирование ключевых компетентностей учащихся.

Под инновационными технологиями в вузах подразумевают повышение качества образования, более того, возможность повысить конкурентоспособность конкретного вуза на рынке образовательных услуг. Образовательный процесс постоянно нацелен на оказание качественных образовательных услуг, поэтому с ними необходимо соотносить различные инновационные инициативы. Инновационная политика в сфере науки и образования можно разделить на три основные группы:

- *в первую* входят государства, которые нацелены на абсолютное лидерство в научной сфере и крупномасштабные инновационные проекты (США, Великобритания, Франция);

- *во вторую* – государства, сосредоточенные на вопросах создания благоприятных условий для разработки, апробации и массового внедрения инноваций, направленных на повышение эффективности национальной экономики в целом (Швеция, Швейцария, Германия, Испания, Португалия, Бельгия, Финляндия);

- *третью группу* составляют государства, предпринимающие попытки создать наиболее эффективные условия для стимуляции инновационной активности за счет расширения соответствующей инновационной инфраструктуры, углубленного изучения достижений мирового научно технического прогресса, их апробации и развития в национальных условиях, интеграции разнообразных научно-технических сфер (Япония, КНР, Южная Корея, Сингапур, Индия и др.).

Сегодня мы представляем инновации в виде показателя уровня экономики и всех сфер без исключения. В период пандемии коронавируса, когда только с помощью инноваций отдельные сферы хозяйствования смогли осуществлять свою деятельность в

онлайн формате. Таким образом, ситуация изменила отношение общества к инновационным внедрениям, трансформации идей и технологий, несмотря на возраст, пол, религию и национальность. На пути больших успехов в ликвидации неграмотности и обеспечении доступного образования для всех граждан, Республика Узбекистан сохраняет преимущество государственного финансирования образования, что, несомненно, является положительным фактором. В системе высшего образования Республики Узбекистан.

Высшее образование в Республике Узбекистан – это самостоятельный вид системы непрерывного образования, которое осуществляется в высших образовательных организациях на базе общего среднего и среднего специального, профессионального образования в соответствии с ее законодательством. В стране имеются следующие типы высших образовательных организаций: университет, академия, институт (приравненные к ним высшие образовательные учреждения). Также высшее образование подразделяется на две ступени: бакалавриат и магистратуру.

1-рисунок. Число действующих высших образовательных организаций (на начало учебного года, единиц)

За 2018-2022 годы отмечен рост численности профессорско-преподавательского персонала в высших образовательных организациях. Так в начале 2022/2023 учебного года, по сравнению с 2018/2019 учебным годом, их количество возросло на 15,1 тыс. человек, т.е. на 56,8 %. При распределении их числа по регионам можно увидеть, что наибольшее число преподавателей осуществляет трудовую деятельность в г. Ташкент (14,6 тыс. человек), Самаркандской (4,0 тыс. человек) и Бухарской (2,8 тыс. человек) областях. Наименьший показатель зафиксирован в Сырдарьинской области (0,7 тыс. человек).

2-рисунок. Численность профессорско-преподавательского персонала, осуществляющего трудовую деятельность в высших образовательных организациях (на начало учебного года, тыс. человек)

Дистанционную форму обучения специалисты по стратегическим проблемам образования называют образовательной системой XXI в. В мире на нее сделана большая ставка. Наступила эра инновационного интеллектуального развития. Это фаза общения, трансфера информации и знаний. Мировая телекоммуникационная инфраструктура позволяет создать системы массового непрерывного самообучения и всеобщего обмена. Следует особо отметить, что в пункте 2.5 Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030», принятой Указом Главы государства «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан–2030» и мерах по ее эффективной реализации, учтен ряд предложений, разработанных Центром «Стратегия развития». В частности: – внедрение и развитие технологий дистанционного, онлайн и виртуального обучения в сфере информационных технологий, разработка платформы для онлайн-курсов; создание механизмов государственно частного партнерства с привлечением крупных IT-предприятий в сфере развития цифровых навыков среди населения; – реализация проекта «один миллион программистов» для подготовки высококвалифицированных специалистов среди населения; – развитие и постоянное совершенствование механизма повышения навыков и квалификации государственных служащих в сфере информационно-коммуникационных технологий; – разработка механизмов оценки навыков использования цифровых технологий с учетом следующих аспектов: информационная грамотность (способность находить информацию, необходимую для принятия решений); компьютерная грамотность (умение работать с цифровыми устройствами); медиа грамотность (возможность критического изучения средств массовой информации); коммуникативная грамотность (умение пользоваться современными цифровыми средствами связи); данный Указ имеет важное значение в обеспечении эффективности осуществляемых в нашей стране усилий по активному развитию цифровой экономики, широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во всех 127 отраслях и сферах, прежде всего в государственном управлении, образовании, здравоохранении и сельском хозяйстве. Таким образом инновационное развитие вуза, внедрение современных достижений науки и техники в сферу образования, взаимодействие учебных заведений с предприятиями и организациями становится основой обеспечения конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг.

Таким образом, стратегия инновационного развития предполагает особый подход к управлению качеством образования. Если экономика будет подпитывать науку и образование, то они, в свою очередь будут обеспечивать высокие темпы ее развития, а также всего общество экономика должна поддерживать и образование, и науку, так как именно они обладают огромным объединяющим потенциалом и основным средством сохранения и развития цивилизации.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 05.10.2020 г. № УП-6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан–2030»
2. Материалы международной конференции. Дистанционное обучение: Проблемы и перспективы развития. Доклад конференции Алматы 2005 года.
3. Иванов В. Институциональная инновационная система как институциональная основа экономики постиндустриального общества // Инновации. — 2004. - №5. - С.3-10

4. Михнева С. Интеллектуализация экономики: инновационное производство и человеческий капитал//Инновации. 2003.-№1. -С.49-54.